

UY SHAROITIDA O'SIMLIKLARNI TOMCHILATIB SUG'ORISHNING AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARUV TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Babadjanov E.S.¹,

Aytmuratov B.²,

Sarsenbaeva H.³

1-2-3PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627699>

Kalit so'zlar: Tomchilatib sug'orish, sensorlar, tuproq namligi, atrof-muhit namligi va harorati, Arduino UNO

Sug'orish usuli bu sug'orish suvini sug'oriladigan maydonlarga taqsimlash va suvni oqim shaklidan tuproq va atmosfera namligiga o'tkazish uchun qo'llaniladigan usullar va tadbirlar majmuasidir. Xozirgi kunda Respublikamizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jalik ekinlarni sug'orishda quyidagi sug'orish usullari qo'llaniladi: *yer ustidan; Yomg'irlatib; Tuproq ichidan; Tomchilatib; Tuproq ostidan (subirrigatsiya); Aerozol (tuman hosil qilib, mayda dispersli)*

Hozirgi vaqtda uyda va ishda odamlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan ko'plab vositalar, qurilmalar, texnologiya elementlari mavjud. Bunday qurilmalar, xususan, o'simliklarni avtomatik sug'orish tizimlarini o'z ichiga oladi. O'simliklar deyarli har bir uy vaofis sharoitida mavjud. Xususan, xona ichidagi o'simliklar xonani bezash va havoni tozalash, ishdan keyin odamning dam olish vaqtini tezlashtirish, stressni kamaytirish kabilar uchun ishlatiladi.

Biroq, o'simliklarning holati o'z vaqtida sug'orish va parvarish qilish bilan bog'liq bo'lib, bu odam uchun ma'lum bir o'simlikni parvarishlash talablari haqida ma'lumot yo'qligi, shuningdek, uydan tashqari vaqtning ko'p qismini sarflash zarurati tufayli ta'minlash qiyin. O'simliklarni o'z vaqtida sug'orish uchun ko'plab turli omillarga e'tibor qaratish kerak, shu jumladan joriy fasl, tuproq namligi xususiyatlari, atrof-muhit harorati va namligi va boshqalar.

Mavjud o'simliklarni sug'orish tizimlarining aksariyati quyidagilarga imkon bermaydi:

- tuproq namligi, atrof-muhit namligi va haroratiga qarab sug'orishni ta'minlash;
- shaxsiy kompyuter yoki mobil qurilmada mavjud bo'lgan qulay foydalanuvchi interfeysi orqali tizim bilan o'zaro aloqada bo'lish;
- o'simliklarni sug'orishning maqbul rejimlarini olish uchun namlik va harorat to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va qayta ishlash;
- tizimning joriy ish faoliyatini (namlik, harorat va h.k.) ko'rsatish.

Mavjud tizimlarning kamchiliklaridan kelib chiqqan holda, joriy tuproq namligi, atrof-muhit harorati va namligini, shuningdek, "aqli" sug'orish (ya'ni

optimal sug'orish rejimini tanlash) imkoniyatini hisobga olgan holda o'simliklar uchun avtomatik sug'orish tizimini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.

Ushbu ishning maqsadi - o'simliklarni tomchilatib sug'orishning avtomatlashgan (TSAT) tizimini ishlab chiqish, bu o'simliklarni belgilangan parametrlarga muvofiq o'z vaqtida sug'orishni ta'minlash va, "to'g'ri" sug'orishni o'rganish imkonini beradi.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish kerak:

1. Arduino UNO mikrokontroller platasining imkoniyatlarini o'rganish, Arduino IDE -dan foydalangan holda ushbu plata uchun bilim va dasturlash ko'nikmalariga ega bo'ling;
2. Tizimning ishlashi uchun zarur bo'lgan sensorlar va qurilmalarni tanlash, ularning imkoniyatlarini o'rganish va Arduino IDE yordamida dasturlash sohasida bilimga ega bo'lish;
3. TSAT tizimining apparat vositalarini yaratish va sinovdan o'tkazish;
4. TSAT tizimining dasturiy qismini ishlab chiqish;
5. Arduino UNO va Windows o'rtasida Visual Studio C# interfeys yaratish, tizimning joriy xususiyatlarini ko'rsatishni amalga oshirish (namlik, harorat, ish rejimi va boshqalar);
6. TSAT tizimini kompleks sinovdan o'tkazish va haqiqiy o'simliklarda sug'orish va o'rganish algoritmini ishlab chiqish;
7. Tizimni yanada rivojlantirish yo'nalishlarini belgilang.

Tizimni loyihalash jarayonida quyidagi sensorlar va komponentlar tanlangan: Arduino UNO mikrokontroller platasi; Plata va yorug'lik diodi; 10 kOhm va 220 Ohm uchun rezistorlar; sig'im 10 mf; tuproq namligi sensori YL69; atrof-muhit namligi va harorati sensori AM2301; Arduino suv nasosi; raqamli indikator; Wi-Fi moduli ESP8266.

Bundan so'ng, tizim uchun o'simliklarni sug'orish jarayoni ishlab chiqiladi. Bu tizim o'simliklar uchun sug'orish tizimi quyidagi funktsional xususiyatlarga ega: o'qitish rejimi; sug'orish va monitoring rejimi; foydalanuvchi interfeysi rejimi.

TSAT tizimining quyida ko'rsatilgan blok sxemasi berilib, unda atrof-muhit harorati sensori va tuproq namligi sensori Arduino UNOga ma'lumotlarni taqdim etishini berilgan. Shundan so'ng, nazorat qilish moslamasi sug'orish algoritmi yordamida nasosni ishga tushirishni boshqaradi.

2-rasm. TSAT tizimining strukturaviy blok-sxemasi

BQ - Boshqarish qurilmasi (MP Arduino UNO); SA - Sug'orish algoritmi; BO - boshqaruv ob'ekti (nasos); AMS - atrof-muhit harorati sensori; TNS - Tuproq namligi sensori.

Loyihalashtirilgan TSAT tizimining imkoniyatlari 2-rasmda ko'rsatilgan. TSAT tizimi ikkita asosiy funksional rejimda: sug'orish rejimida va o'qish rejimida ishlashi berilgan. TSAT tizimi o'qish rejimida birinchi navbatda ma'lumotlar, shakllar, ushbu ma'lumotlarga asoslanib, optimal sug'orish xususiyatlarini to'playdi va keyin ushbu sug'orish xususiyatlarini foydalanuvchiga beradi. Sug'orish rejimi o'simlikning atrof-muhitini kuzatishdan iborat.

2-rasm - Loyihalashtirilgan TSAT tizimining imkoniyatlari

TSAT tizimining funksional sxemasi 3-rasmda ko'rsatilgan. Ushbu sxemada tizimning turli sensorlar va komponentlarning ishlash printsiplari ko'rsatilgan.

3-rasm - TSAT tizimining funksional sxemasi

Shunday qilib, tizim ishlab chiqish jarayonida quyidagi natijalarga erishildi:

- ishlab chiqilgan tizim tuproq namligini, namligini va atrof-muhit haroratini o'lchash imkonini beradi;
- tizim sug'orish namligi oraliq'ini belgilash va ushbu ko'rsatkichlarni raqamli indikator orqali kuzatish imkonini beradi;
- tizim o'simliklarni sug'orish imkonini beradi;
- namlik va atrof-muhit harorati sensori yordamida tizim asosiy tuproq namligi sensori uchun ovoz berish davrini tanlaydi.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, ishlarning bajarilishi natijasida o'simliklarni sug'orishni avtomatik tartibga solish tizimi ishlab chiqildi, bu ishlab chiqilgan sug'orish algoritmidan foydalangan holda belgilangan sug'orishni o'qitish parametrlarga muvofiq o'simliklarni o'z vaqtida sug'orishni ta'minlash mumkin.

Ishlab chiqilgan tizimni sinovdan o'tkazishda tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha quyidagi yo'nalishlar belgilandi. Birinchidan, tizimni real sharoitda ishlatish uchun tizimni korpusga joylashtirish va faqat foydalanuvchi uchun zarur bo'lgan boshqaruv elementlarini ko'rsatish kerak. Tizimning ishlatilgan sensorlari namlanish ehtimolini hisobga olgan holda almashtirilishi kerak. Bundan tashqari, yanada kuchli nasosni tanlash va idishdagi suv mavjudligini kuzatish kerak. Va bundan tashqari, texnologiyani rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalari qurilmani to'g'ridan-to'g'ri

interfeys elementlari (display, tugmalar) bilan ta'minlash, shuningdek, smartfon orqali qurilmani o'zaro boglash lozimligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov S. Tomchilatib sug'orish tizimi. SANIIRI–“Mehridaryo” MChJ. Toshkent, 2012. – b. 79.
2. Arduino Software IDE // arduino.cc
URL:<https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE> (data obrasheniya: 15.01.2020)
3. Igo, T. Arduino, datchiki i seti dlya svyazi ustroystv / T. Igo. – M.: BXV-Peterburg, 2017. – 544 s.